

Nutrisyonel Genomik ve Kişiselleştirilmiş Beslenme

Emine Demir*^{ID}, Özlem Çağında^{ID}
Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Gıda Mühendisliği Bölümü, Manisa, Türkiye
*İletişimden sorumlu yazar: emine.demir@cbu.edu.tr

Özet

Günümüzde beslenme etkilerinin insan sağlığı ve hastalık üzerindeki genetik ve moleküler düzeyde öneminin anlaşılması ile bireylerin genetik özelliklerini dikkate alan kişiselleştirilmiş beslenme yaklaşımları daha fazla talep görmektedir. Kişiselleştirilmiş beslenme, metabolizmayı ve insan refahını anlamak ve sağlık eylemlerini uygulamak için genetik, metagenomik, metabolomik, fizyopatolojik, davranışsal ve sosyokültürel ipuçlarını bütünleştirir. Bu tür geniş kapsamlı önlemler, yüksek verimli çoklu omik tekniklerde ve bütünleştirici büyük veri sistemlerinde ilerlemeler gerektirir. Bu yaklaşımlar, kişiselleştirilmiş ve hassas beslenme müdahalelerinde yeni bir çağın habercisi olan, diyet tepki olarak insan değişkenliğine ilişkin derin genotipik ve fenotipik bilgiler sağlar. Bu çalışmada, hedefe yönelik tıbbi beslenme tedavisi için potansiyel bir araç olarak beslenme genomini dikkatli ve detaylı inceleyerek başarılı bir şekilde uygulanması için temel zorlukların ele alınmasıyla birlikte diyet ve birey arasındaki kişiselleştirilmiş beslenme tavsiyelerinin uygunluğu tartışılarak derlenmiştir.

Anahtar kelimeler: besin, beslenme, nütrigenetik, genomik, kişiselleştirilmiş beslenme

Giriş

Sağsız diyetler, bir popülasyonda obezite, diyabet, kardiyovasküler hastalık ve kanserler dahil olmak üzere bulaşıcı olmayan hastalıkların artan prevalansına katkıda bulunan uzun zamandır bilinmektedir. Bu hastalıklar sıklıkla mortalite ve morbiditeye katkıda bulunan önemli faktörlerdir [1]. Bu sebeple, mevcut popülasyon ve birey odaklı yaklaşımlar, hastalıkların nedenlerini ve ilerlemesini etkileyen faktörler arasında diyet ve besin alımının da olduğu değiştirilebilir yaşam tarzıyla ilgili faktörleri değiştirmeyi amaçlamaktadır [2]. Ancak bireysel düzeyde farklı besin öğelerinin göreceli önemi genetik polimorfizmlerden etkilemektedir. Belirli beslenme önerileri insanlara fayda sağlasa da diğer avantajlar beslenme faktörleri ile genetik çeşitlilik arasındaki etkileşimle elde edilecektir.

İnsan genomunun dizinlenmesi üzerine yapılan çalışmalar ile birlikte özellikle de 2000'li yıllarda başlatılan İnsan Genom Projesi ile her bir genin haritası çıkartılarak gen-diyet etkileşimlerinin incelenmesi için önemli bir temel oluşturmuştur [3]. Genomik tıp ile beslenme araştırmaları fizyolojik ve epidemiyolojik yönlerden genetik yönler ve moleküler biyolojinin yanı sıra nutrigenomik bilimlere doğru ilerlemiştir [4]. Tek nükleotid polimorfizmleri (SNP) ve DNA dizisi varyasyonları nutrigenomik biliminin odak noktasıdır. Diyet faktörlerinin neden olduğu hastalık riskinin azalması veya artması bir veya daha fazla SNP'yi değiştirebilmektedir [5]. Bu ilerlemeler, kişiselleştirilmiş beslenme kavramının ortaya çıkmasına ve bunun potansiyel olarak tüm kronik hastalıklara bir çözüm sağlayabileceği yönündeki görüşlerin güçlenmesine yol açmıştır [3]. SNP ve DNA dizisi varyasyonları nutrigenomik biliminin odak noktasıdır. Diyet faktörlerinin neden olduğu hastalık riskinin azalması veya artması bir veya daha fazla SNP'yi değiştirebilir [5]. Ayrıca fenotipik farklılıklar ve genetik belirleyiciler, bireylerin tükettikleri gıdalara, aldıkları takviyelere nasıl tepki vereceğini ve sonuçta gıdaların genlerle nasıl etkileşime girerek sağlıklarını etkileyeceğini de belirlemektedir [6]. Nutrigenetik, sağlıkla ilişkili fenotiplerin öngörülmesinde çevre/yaşam tarzı faktörlerini dikkate alarak genetik ilişki çalışmalarındaki önemli bir sınırlamanın üstesinden gelmeye yardımcı olur [7]. 'Nutrigenomik', ise besin bileşenlerinin gen regülasyonu ve gen ekspresyonu üzerindeki etkisini tanımlar ve böylece bir bireyin diyet gereksinimlerinin belirlenmesine yardımcı olur ve dolayısıyla gen ekspresyonunu/fonksiyonunu, protein düzeylerini ve metabolit düzeylerini etkilediğini ve bunun sağlık ve hastalık sonuçlarını nasıl etkilediğini değerlendirmeyi amaçlamaktadır [7, 8]. Diyetle bireyler arası yanıtı incelemek için kullanılan güncel yaklaşımlar, sistem biyolojisi programı ile entegre edilmiş genomik, metabolomik, proteomik gibi omik teknolojileri içermektedir. Bu yaklaşımlar diyet müdahale ilişkilendirme çalışmaları sırasında veri kümeleri entegre etmeye ve analiz etmeye odaklanmıştır [2]. "Omics" teknolojilerdeki son gelişmeler ve nutrigenetik ve nutrigenomik disiplinlerin ortaya çıkışı, kişisel

beslenmenin odak noktasını değiştirerek genler ve diyet arasındaki etkileşimlerin daha önce mümkün olmayan bir ayrıntı ile tanımlanmasına olanak sağlamıştır [9]. Bu derleme kişiselleştirilmiş beslenmeyi; genetik, metagenomik, fizyolojik, fenotipik, beslenme ve diğer ilgili bilgilerin her bireye özel beslenme tavsiyesi ve desteği tasarlamak için kullanıldığı bir yaklaşım olarak tanımlayarak bu alanındaki en son gelişmeleri, potansiyel uygulamaları ve gelecekteki araştırma ihtiyaçlarını değerlendirmeyi amaçlamıştır.

Kişiselleştirilmiş Beslenme Kavramı ve Önemi

Beslenme bilimi, farklı besin ve enerji ihtiyaçlarına dönüşen iyi tanımlanmış özelliklere dayalı olarak insanlara belirli diyetler önerme konusunda uzun bir geçmişe sahiptir. Örneğin, bebekler, çocuklar ve ergenler; hamileler, yetişkin erkekler ve kadınlar; yaşlı bireyler, belirli antrenman programlarına ve atletik etkinliklere katılan sporcular; kronik hastalıkları olan kişiler için diyet önerileri geliştirilmiştir. Bu beslenme kılavuzları, nüfusun tanımlanmış kesimlerine ait bireylerin besin ve enerji ihtiyaçlarının geniş tanımlarına dayanmaktadır. Bu yaklaşım, beslenme gereksinimlerinde küresel farklılıklar olduğunu kabul etmekle birlikte, belirli besin dozlarına ve enerji alımlarına yanıt olarak gözlenen bireyler arası geniş farklılıkları da dikkate almamaktadır [10]. Fakat bireyler, diyet bileşenlerinin nasıl emildiğini, metabolize edildiğini ve kullanıldığını etkileyen genetik varyantlar nedeniyle yaşam tarzı müdahalelerine, özellikle de diyeti modüle edenlere farklı yanıtlar vermektedir. Bu nedenle, belirli bir genotipe sahip bireylere özgü diyet tavsiyeleri, kronik hastalıkların önlenmesinde diyetle ilgili genel tavsiyelerden daha etkili olmalıdır [11]. Bu durum sağlığın geliştirilmesi, sürdürülmesi ve hastalıklara karşı korunmayı amaçlayan kişiselleştirilmiş beslenme kavramını ön plana çıkarmıştır ve çeşitli şekillerde tanımlanmıştır ve “hassas beslenme”, “bireyselleştirilmiş beslenme” ve “beslenme genomu” gibi diğer terimler literatürde benzer, bazen örtüşen anlamlara sahiptir [2]. Nizel ve arkadaşları kişiselleştirilmiş beslenmeyi, beslenme alışkanlıklarında bir iyileşme sağlamak amacıyla hastalara kişisel danışmanlık yapılması olarak tanımlamıştır. Daha sonra, bilgisayar tarafından oluşturulan bir tür kişiselleştirilmiş beslenme olarak her hastanın diyet ve davranış alışkanlıklarına dayalı çevrimiçi mevcut platformlar veya uygulamalar gibi başka araçlar da dahil edilmiştir. “Kişiselleştirilmiş, gen temelli beslenme” olarak tanımlanan bir başka kavram ise genetik bilgileri spesifik diyet önerileriyle birleştirmektedir [12]. Stewart-Knox ve arkadaşları 2013 yılında kişiselleştirilmiş beslenmeyi bir bireyin sağlık durumu yaşam tarzı ve/veya genetik bilgilerine göre uyarlanmış sağlıklı bir diyet önerisi olarak tanımlamıştır [13]. Yaşam tarzı verileri; yaş, cinsiyet, boy, kilo ve hastalık geçmişi, gıda alerjileri veya intoleransları gibi klinik gerçeklerin yanı sıra beslenme alışkanlıkları ve egzersiz davranışları da içermektedir [12]. Sonuç olarak, genler gıda besinlerinin emilimini, metabolizmasını veya taşınmasını veya etki alanını etkileyebilmekte ve böylece diyetle verilen genel yanıtı etkileyebilmektedir [14]. Bununla birlikte kişiselleştirilmiş beslenme, nutrigenetik ile doğrudan ilişkilidir fakat genetik profilden bir kişinin fenotipik karakterizasyonuna doğrudan geçiş süreci karmaşık bir yapıya sahiptir [12]. Kişiselleştirilmiş beslenme stratejileri, yalnızca ankete dayalı araçlar kullanılarak diyet ve sağlığın değerlendirilmesini değil, aynı zamanda her birey için sağlığın korunmasını ve hastalıkların önlenmesini teşvik eden optimal ve özelleştirilmiş diyet desteği geliştirmek için “omik” teknolojilerin (nutrigenomik, metagenomik ve metabolomik) kullanılmasını da içermektedir [15]. Bu bakış açısıyla, kişiselleştirilmiş beslenme ile en çok ilgili olan omik araçlar arasında nutrigenetik, nutrigenomik ve nutriepigenetik yer almaktadır. Nutrigenetik, genotipin (DNA dizisinin varyantları) beslenme değişikliğine verilen yanıt ve beslenmeyle ilgili hastalık riski üzerindeki etkisini araştırır. Nutrigenomik çalışmalar, beslenmenin gen ifadesi ve dolayısıyla proteom ve metabolom üzerindeki etkisini araştırmaktadır. Nutriepigenetik çalışmalar, kromatin yapısını ve altta yatan DNA dizisini değiştirmeyen, ancak gen ifadesini etkileyen DNA modifikasyonlarını araştırmaktadır [11]. Bugüne kadar yapılan araştırmaların çoğu, genetik temelli kişiselleştirilmiş beslenme tavsiyelerinin diyetteki iyileştirmeler üzerindeki etkisine odaklanmış ve karışık sonuçlar vermiştir. Kanadalı yetişkinlerde 12 aylık iki randomize kontrollü çalışma (RKC), spesifik risk değişkenlerinin taşınmasına dayalı tavsiyelerin sağlanmasının ardından bazı besinlerin (sodyum ve toplam yağ) alımında iyileşmeler gösterirken, Avrupa'daki denemeler besin maddeleri, gıdalar ve/veya genel beslenme düzenlerindeki değişiklikler üzerinde çalışmışlar, genotip bazlı tavsiyelerin sağlanmasının ardından diyetle sürekli ve klinik olarak anlamlı iyileşmeler için karışık sonuçlar gözlemlemişlerdir [16]. Ayrıca Amerikan Beslenme Derneği'nin yakın zamanda yaptığı bir açıklamada “kişiselleştirilmiş beslenmenin kronik hastalıklara karşı en güçlü panzehir olduğu” belirtilmiş ve Beslenme ve Diyetetik Akademisi'nin 2017 Vizyon Raporu'nda kişiselleştirilmiş beslenmeyle ilgili olarak kayıtlı diyetisyenlerin “sağlık ve hastalığın genetik yatkınlık modeline, hastalıkların önlenmesine ve bütünleştirici sağlık bakımına odaklanan yeni sağlık sisteminde giderek daha önemli bir rol üstlenebileceği” ifade edilmiştir [17].

Nutrisyonel Genomik

Genomik, genetik materyalin, yani bir organizmanın genomunun incelenmesidir. Genomik, beslenme bilimi ile birleştirildiğinde Nutrigenomik veya Beslenme Genomiği olarak adlandırılmaktadır ve beslenme ve genetik yapı arasındaki ilişkiyi inceler [18]. Tablo 1’de besin eksikliği hastalıkları ve koruyucu besin kaynakları yer almaktadır. Yeni nesil dizileme teknolojisindeki gelişmeler sayesinde DNA’nın daha hızlı genetik kodun ifadesini ve olası biyolojik işlevi anlaşılmaktadır. Bu, diyetin genetik yapı üzerindeki rolünü ve etkisini anlamayı mümkün kılmıştır. Yirminci yüzyılın başında İngiliz Doktor Archibald Garrod beslenme, genom ve fenotipik özellikler arasındaki bağlantıyı ortaya koymuştur [19]. Nutrigenomik alanına göre, vücutta gen ifadesine yatkınlık sağlayan tamamen farklı bir sinyal sistemi mevcuttur; alınan besinler, hücrelerdeki duyu sistemleri tarafından yakalanan ve gen, protein ve metabolit ifadelerinin kalıplarını doğrudan etkileyen uyarıcıları veya "diyet sinyallerini" oluşturur. Nutrigenomik aynı zamanda beslenmenin vücudun homeostazı üzerindeki etkisini göstermek için geniş bir girişimde bulunur; benzer şekilde, diyetle ilgili hastalıkların daha iyi anlaşılması için inflamatuvar stres yollarını besleyen belirli hücresel düzeydeki etkileşimleri tanımlamayı amaçlamaktadır [20]. Ayrıca diyetteki biyoaktif bileşiklerin gen ekspresyonu üzerindeki etkisini, genlerimizin besin alımındaki etkilerini, besinlerin hastalıkları önlemek ve tedavi etmek için genler üzerinde nasıl etki ve bununla birlikte besin ve gen arasındaki moleküler ilişkiyi de araştırmaktadır [21].

Tablo 1. Besin eksikliği hastalıkları ve koruyucu besin kaynakları [22]

Besinler	Gen Değişikliği	Eksik Diyet-Hastalık Potansiyeli	Gıda Alımı
Folik asit (B9 Vitamini)	Kromozom kırılır ve DNA onarımını/metilasyonunu engeller	Kanser, kalp hastalığı, beyin fonksiyon bozukluğu, erkek kısırlığı, lösemi	Karaciğer, böbrek, yumurta sarısı, kuşkonmaz bezelye, börülce, mercimek, yer fıstığı, ıspanak, pancar, brokoli, portakal
B12 Vitamini (Kobalamin)	Kromozom kırılır ve DNA onarımını/metilasyonunu engeller	Folik asitle aynı, hafıza kaybı	Karaciğer, sardalye, somon, deniz tarağı, sığır eti, süt, peynir, yoğurt
B6 Vitamini (Piridoksin)		Folik asitle aynı	ıspanak, patates, biber, şalgam, mantar, sarımsak, karnabahar, muz, tavuk, domuz eti, dana eti, somon, ton balığı, hindi
Niasin (B3 Vitamini)	DNA onarımını engeller	Sinir problemi, hafıza kaybı	Domuz eti, ton balığı, karides, böbrek, karaciğer, kümes hayvanları, havuç, şalgam ve kereviz, mantar, fasulye, badem, buğday ürünleri, pirinç kepeği, ayrıca süt ve diğer süt ürünleri
E Vitamini (Tokoferoller)	Radyasyon hasarını taklit eder	Kolon kanseri, kalp hastalığı, bağışıklık fonksiyon bozukluğu	Domates, ıspanak, brokoli, yaban mersini, mango, kivi, papaya, badem, fındık, yer fıstığı, tam tahıllı tahıllar ve bitkisel yağlar
D Vitamini (Kalsiferol)	Gen varyasyonunu önleyin	Kolon, meme, prostat kanseri	Sığır karaciğeri, morina karaciğeri yağları, somon, uskumru, ton balığı, yumurta, portakal suyu, inek sütü, yoğurt, peynir
Çinko	Kromozom kırılmaları	Beyin ve bağışıklık fonksiyon bozuklukları	İstiridye, sığır eti, yengeç, domuz eti, istakoz, tavuk, ıspanak, brokoli, kaju fıstığı, badem, süt, peynir, yoğurt

Yağ asitleri	Gen ifadesini değiştirir	Obezite, CVD, Diyabet	Somon, sardalya, ringa balığı, uskumru, soya yağı, ayçiçek yağı, palm yağı, keten tohumu, kolza tohumu, yer fıstığı, ceviz, badem, hardal tohumu, karanfil, kekik, Karnabahar, brokoli
Flavonoidler	Gen ifadesini değiştirir	Kanser	Soğan, yeşil fasulye, brokoli, kıvırcık lahana, hindiba, kereviz, kızılçık, portakal suyu, greyluft, limon, kırmızı, mavi ve mor meyveler, biber, domates ve patlıcan
A Vitamini (Retinol)	PEPCK geninin baskılanması	Hamileliğin sonlandırılması ve fetal ölüm	Havuç, ıspanak, şalgam, lahana, kayısı, kavun, dolmalık biber, papaya, mango, şeftali, dana karaciğeri, tavuk ciğeri
Protein	Gen ifadesini değiştirir	Kwashiorkor, Marasmus	Yumurta, süt, soya sütü, tofu, yoğurt, peynir, brokoli, badem, yer fıstığı

Nutrigenetik

Nutrigenetik, genetik çeşitliliğin beslenme tepkileri ve besin fonksiyonu üzerindeki etkilerini kapsamaktadır [23]. Genlerin çoğu, bireyler arasında değişen küçük dizi farklılıklarına (polimorfizm) sahiptir. Tek nükleotid polimorfizmleri en yaygın varyasyon türüdür. Yanlış tek nükleotid polimorfizmleri ekspres edilen genlerde yaklaşık her 1000 bazda 1 meydana gelir, dolayısıyla mikro besin ve diyet çalışmalarında çok daha fazla polimorfizmin bulunması beklenir. İnsan popülasyonlarındaki spesifik genetik polimorfizmler, diyetle verilen metabolik tepkiyi değiştirir ve SNP'ler bir tarifteki varyasyonlara benzer olduğundan hastalığın risk modellerini etkilemektedir [24]. Örnek olarak, sinyal transdüserlerinde ve transkripsiyon 3 (*STAT3*) geninin aktivatörlerinde çok sayıda SNP'nin varlığı, doymuş yağ asitleri açısından zengin bir diyetle beslendiklerinde karın bölgesinde yağ biriken bireylerde bulunur. Sikline bağımlı kinaz inhibitörü 2A/B (*CDKN2A/2B*) genindeki varyantlara sahip bireylerde arterlerde kalsiyum birikmesi görülür ve sonunda koroner arter hastalıklarına dönüşmektedir. Bu tür genomik risk faktörlerine ilişkin bilgi tabanı, diyet önerileri (STAT3 durumunda çok düşük doymuş yağlı diyet) ve takviye açısından kişiselleştirilmiş önleme sağlamaktadır [25]. Kişiselleştirilmiş ve hassas beslenmenin seçilmiş çalışmaları, kişiye özel diyet önerileri tasarlamak ve sunmak için nutrigenetik yaklaşımları kullanmıştır. 2012 ve 2014 yılları arasında gerçekleştirilen Food4Me çalışması, kişiselleştirilmiş beslenmenin ilk randomize kontrollü çalışmasıdır. Bu çalışmada, yedi Avrupa ülkesinden katılımcılardan biyolojik örnekler toplanmıştır. Bu örnekler besin metabolizması üzerinde etkili olan 5 genotip (*FTO*, *FADS1*, *TCF7L2*, *ApoE* ve *MTHFR*) ile glikoz, toplam kolesterol, karotenoidler, n-3 yağ asidi indeksi, 32 diğer yağ asidi ve D vitamininin plazma konsantrasyonlarını ölçmek için kullanılmıştır. Müdahaleden 6 ay sonra, Celis-Morales ve ark. kontrole kıyasla kişiselleştirilmiş tavsiye alan katılımcılarda diyet kalitesinde (2010 Sağlıklı Beslenme İndeksi), enerji, kırmızı et, tuz, doymuş yağ ve folat alımında daha fazla iyileşme sağlandığı sonucuna varmıştır. Food4Me çalışmasının ikincil analizlerinde, ilave tuz, şeker ve doymuş yağ oranı yüksek gıdaların alımını azaltmayı hedeflemiştir. Bu çalışma, bugüne kadar yapılan en büyük ve en kapsamlı kişiselleştirilmiş beslenme randomize kontrollü çalışmalarından biri olmaya devam etmektedir [26].

Nutrigenomik ve Nutrigenetik Arasındaki İlişki

Yirmi birinci yüzyılın başından bu yana, nutrigenetik/nutrigenomik, hastalık ve rahatsızlıkların önlenmesi ve tedavisi ile sağlık ve zindeliğin sürdürülmesi ve teşvik edilmesi için hem klinik araştırma hem de uygulama için önemli bir uzmanlık alanı haline gelmiştir [27]. Her iki terim de benzerdir, ancak genlerin ve genomun beslenme temelli değerlendirmesinin moleküler analizini keşfetmek söz konusu olduğunda küçük farklılıklar taşımaktadır. Nutrigenetik, bir bireyin metabolizmasını ve gen ifadesini değiştiren beslenme-gen etkileşimlerini araştırır. Nutrigenomik, DNA metilasyonu, epigenetik ve

transkriptomik, proteomik ve metabolomik süreçleri daha da etkileyen metabolik düzenleme süreçleri gibi beslenme alımından etkilenen genom temelli kalıpları araştırmaktadır [28].

Diğer Omics Bilimlerinin Diyet-Genom Etkileşimi

Besin maddelerinin kullanımı ve metabolizmasıyla ilgili genler ve moleküler yollar hakkındaki bilgilerin uygulanması, 'omik' teknolojilerinin ortaya çıkmasıyla kolaylaşan kişiselleştirilmiş beslenme için kilit bir yaklaşımdır [11]. Bu omik teknolojileri, gıda bileşimini, gıda kalitesini, gıda kimlik doğrulamasını, gıda proteinleri ve peptidlerinin aktivitesini, gıda alerjenlerinin, toksinlerin, genetiği değiştirilmiş gıdaların tanımlanmasının yanı sıra insan genomunun şifresinin çözülmesiyle ilgilidir ve etkilerin anlaşılmasında uygulama alanı bulur. Gıdanın genetik düzeyde ele alınması, gıda ve proses teknolojilerinin yeni işlevlerinin daha yüksek düzeyde anlaşılmasını sağlamaktadır [30]. Bu yıllar boyunca, genomik, transkriptomik, proteomik ve metabolomik içeren omik veriler, hastalıkların başlangıcı veya ilerlemesiyle ilişkilendirilmiştir, ancak şimdi, temeller beslenme için kavramsallaştırılmıştır, çünkü makro besin alımı, hücrelerin ve dokuların normal veya hastalıklı bir durumunun önlenmesini veya başlangıcını düzenleyen ana mekanizmalardır. Bu teknolojik gelişmeler, dış etkenlerin (örneğin, çevresel faktörler, genetik yapı, deney koşulları ve beslenme durumu) moleküler düzeydeki etkilerini anlamamızı sağlamaktadır [28].

Transkriptomik

Genetik ve epigenomik süreçler tek başına diyet değişkenlerinin fenotipik değişiklikleri açıklamakta yetersiz kalmaktadır; dolayısıyla, gen transkripsiyonunun ve transkriptomik hızının incelenmesi, hücre metabolik aktivitelerini analiz etmek için önemli hale gelmiştir. [23]. Transkriptomik, besinlere yanıt olarak gen ekspresyonunun kalıplarını incelemektedir. Genom, transkriptom adı verilen eksiksiz bir RNA seti üretir. Genlerin mRNA düzeyindeki ifadesi transkriptomik tarafından incelenmektedir [28]. Transkriptom analizi, beslenme, fiziksel aktivite, alkol tüketimi ve sigara gibi faktörlerin gen ifadesindeki değişiklikleri inceler ve bunların tepki olarak ortaya çıkardıkları gen ekspresyonunu gözlemlenmek için kullanılır. Besin bileşenleri, özellikle makro ve mikro besinler, gen ifadesini değiştirerek metabolizma ve hastalık riskini etkileyebilir. Ayrıca bu analizler, diyet müdahalesinden önce ve sonra binlerce genin ifadesini değerlendirerek sağlıklı ve sağlıklı bireyler arasındaki farkı gösterebilir ve hastalık teşhisi için yeni biyobelirteçlerin oluşturulmasına yardımcı olabilir. Ancak gen analizleri dokuya özgü olduğu için deri altı yağ dokusu, kan mononükleer hücreleri ve iskelet kası gibi daha erişilebilir dokuları incelemektedirler [11]. Transkriptomik çalışmaları, belirli bir genin (genlerin) veya bir bireyin tam olarak ifade edilen gen setinin ekspresyon durumunu (transkriptom) ortaya çıkarır ve bunun sonucu, gerçek zamanlı PCR ve sağlam DNA mikro dizileri gibi teknolojileri kullanmaktadır. Ek olarak, RNA dizilimi (RNA dizilimi), daha geniş RNA spektrumunu kapsadığı ve daha işlevsel bilgi sağladığı için transkriptom analizi için güçlü bir alternatif olarak ortaya çıkmıştır. Bu analizler, deneysel örneklerdeki mRNA veya gen ifadesindeki değişiklikleri inceleyerek, diyet veya diğer faktörlerdeki değişikliklerin etkilerini değerlendirme fırsatı sağlar [30]. Özellikle, çeşitli biyoaktif gıda bileşenleri, gen ekspresyon modellerini modüle edebilmektedir [28]. Örneğin, transkript profili oluşturma, antosiyaninlerin adipositlerde obezite ile ilişkili gen ekspresyonu üzerindeki olası etkilerini değerlendirmek biyobelirteç tanımlaması ve ayrıca kişisel beslenmeyi tasarlamak için yaygın olarak kullanılmıştır [30]. Vitaminlerin varlığı ise mRNA ifadesinin artmasına yardımcı olur ve protein translasyonunu geliştirip stabilize etmektedir. B₉ ve B₁₂ gibi vitaminler, metionin sentaz enzimi için temel metabolik reaksiyonları düzenler ve B₁₂ bir kofaktör görevi görür ve metioninin homosisteine dönüşmesine yardımcı olur. B₁₂ vitamini açısından zengin bir diyet, folik asit gibi diğer mikro besin kombinasyonlarının yanı sıra hiperhomosisteinle ilişkili kardiyovasküler bozukluklar, senil demans ve kanserlerin gelişme riskini azaltmaktadır. Genel olarak, transkriptom analizi, beslenmeye dayalı genom aktivasyonunu takip eder ve bu nedenle, bunun dahil edilmesi, beslenmeye dayalı gen aktivasyonlarının önemli rolünü ortaya çıkaracaktır [28].

Proteomik

Proteomik, belirli bir süre içinde ifade edilen proteini analiz eder ve biyoaktif peptitler ve proteinler de dahil olmak üzere her bir besin maddesinin biyoyararlanımı ve işlevleri, proteinlerin varlığının genom üzerindeki etkisini tanımlamanın en kesin yöntemi olmakla birlikte yeni bir araştırma alanıdır. Proteomik, nutrigenomik araştırmaların merkezinde yer alır ve genomun beslenmeye yanıt olarak kendisini nasıl ifade ettiğini açıklar [11&30]. Çeşitli patolojik veya fizyolojik durumlar proteomu değiştirebilir [23]. Beslenme bazlı hücre tepkisi ve protein ekspresyonu aktivitelerine ilişkin bilgiler, proteomik teknolojilerin transkriptomiklerle uygulanmasıyla elde edilebilir [28]. Proteomik,

elektroforez, organel proteom analizi, yüksek verimli ekstrakt ön fraksiyonasyon taraması ve kütle spektrometrisi dahil olmak üzere protein ekspresyonunu analiz etmek için tasarlanmış çeşitli teknolojileri kullanmaktadır [23]. Her hücre, hücrenin tipine ve fonksiyonuna bağlı olarak karşılık gelen bir proteoma sahip olacaktır. Nutriproteomikler, gıdalardan türetilen biyoaktif peptitlerin ve proteinlerin miktarının belirlenmesine ve/veya karakterizasyonuna, bunların etki ve etkinlik mekanizmalarını açıklamaya yönelik biyobelirteçlerin keşfedilmesine yardımcı olabilirler [30]. Örneğin bütirat, ubikuitin proteozom sistemine ait farklı proteinlerin ifadesini değiştirebilir. Bu, bütiratın hücre farklılaşmasını, hücre döngüsünü ve proteoliz yoluyla apoptozu kontrol eden ana proteinleri düzenlediğini göstermektedir [23]. Ayrıca inflamasyon, oksidatif stres ile ilgili yapılan çalışmada ω 3 yağ asitleri tüketen metabolik sendromlu hastalarda, oksidatif strese ve DNA hasarına yanıt veren ısı şoku proteinleri 70 kDa ve protein disülfid-izomeraz A3 azaldığı gözlemlenmiştir [28]. Proteomik böylece beslenmeyle ilgili olanlar da dahil olmak üzere çeşitli hastalık durumlarında önemli olan yolları belirleyebilir [23]. Nutriproteomikler ayrıca biyobelirteç ve ilaç geliştirmede devrim yaratmak, nutrasötik keşif, biyolojik süreç modelleme, diyet ve hastalıkları birbirine bağlayan klinik öncesi beslenme ve kişiselleştirilmiş bir beslenmeye yönelik yolları yapılandırmak için tıbbi ve beslenme araştırmalarında potansiyel olarak kullanılabilir. Her ne kadar protein dinamiği, analitik karmaşıklık, maliyet ve çözüm gibi çeşitli zorlukların ele alınması gerekse de proteomiklerin kişiselleştirilmiş beslenmede uygulama alanı hala hızla genişlemektedir ve yakın zamanda beslenme müdahalesi için umut verici yeni ve bütünsel stratejiler ortaya çıkabilir [30].

Metabolomik

Metabolomik olarak bilinen metabolomu inceleme bilimi, son yıllarda beslenme araştırmaları için bir teknik olarak önem kazanmıştır, çünkü metabolitler diyet yoluyla elde edilen biyokimyasal reaksiyonun katabolik ürünleridir [28]. Metabolomik, biyolojik sıvıların, kanın, idrarın, tükürüğün, hücrelerin ve dokuların biyokimyasal profilindeki değişikliklere odaklanarak insan sistemlerindeki metabolitleri incelemektedir. Metabolomik çalışmalar, belirli bir metabolik yolla ilişkili metabolit gruplarını değerlendirebilir veya hedefe yönelik veya hedefsiz yaklaşımlar sonrasında çevresel uyaranlara yanıt olarak metabolit modellerindeki değişiklikleri karşılaştırabilir. Bu nedenle metabolomik, insan moleküler analizinin son noktası olarak kabul edilir ve vücudun bir diyetle verdiği tepkiyi değerlendirebilir [11]. Metabolomik, beslenme temelli veri ve teknolojiye hassasiyeti geliştirmiştir. Genom, transkriptom ve proteom bazlı belirteçlerin yanı sıra, diyet alımını ve eksikliklerini tahmin etmek için metabolitler olarak biyoaktif metabolomik belirteçler tanımlanmıştır [28]. FoodBall konsorsiyumu tarafından belirlenen daha faydalı belirteçlerden bazıları, et alımının belirteci olarak idrar 1-metilhistidin ve 3-metilhistidin, narenciye alımının belirteci olarak idrar prolinbetain, balık tüketiminin belirteci olarak idrar TMAO, soya alımının bir belirteci olarak serum daidzein ve kahve tüketiminin belirteci olarak idrar 2-furoilglisindir. Birçok durumda, bu biyobelirteçlerin duyarlılık, özgüllük ve alıcı işletim karakteristik eğrisi altındaki alan açısından performansı oldukça etkileyicidir. Her durumda, bu belirteçler hedefe yönelik metabolomik yöntemler kullanılarak ölçülmelidir [31]. Metabolomik belirteçleri, kronik hastalıkların ilerlemesini başarılı bir şekilde önlemiş ve hastaların veya bireylerin zamanında müdahale etmelerine yardımcı olmuştur. Metabolomikler, lipidlerin ve amino asitlerin hastalık sonucunu değiştirdiği ve asilkarnitin ve dallı zincirli amino asitlerdeki artışın hastalık başlangıcına yol açtığı kardiyovasküler hastalıklarla ilişkilendirilmiştir [28]. Örneğin PREVENTOMICS platformunun yaptığı çalışmada 35 kişiselleştirilmiş diyet ile 52 idrar ve kan biyobelirteci kullanan algoritma, oksidatif stres, inflamasyon, karbonhidrat metabolizması, lipid metabolizması ve bağırsak mikrobiyota metabolizması dahil olmak üzere beş metabolik sürece dayalı olarak her birey için puanları hesaplanmıştır. 10 haftalık bir sürede genel diyet tavsiyesine kıyasla yağ kütlelerini iyileştirme yeteneği açısından test edilmiştir. Ancak müdahalenin ardından hem kişiselleştirilmiş hem de jenerik gruplar yağ kütleleri, vücut ağırlığı, diyastolik kan basıncı ve metabolik sağlık biyobelirteçlerinde iyileşme sağlanmıştır [32]. Metabolomik yaklaşım hedefli veya hedefsizdir ve optimal beslenme tedavisini belirlemek için gerekli olabilir. Yıllar geçtikçe metabolit rehberliğinde tedavi bireylerin yaşamlarını başarılı bir şekilde iyileştirmiştir. Metabolitlerin incelenmesi ancak küçük molekülleri ayıran ve tanımlayan tekniklerdeki ilerlemelerle mümkündür. Ancak henüz tüm insan metabolitlerini tespit edebilecek, tanımlayabilecek ve ölçebilecek bir metodoloji mevcut değildir. Sistem bazlı kütle spektrometrisi, nükleer manyetik rezonans, gaz kromatografisi ve sıvı kromatografisi gibi tekniklerin birleştirilmesi, küresel metabolit tanımlaması için daha iyi bir yaklaşım olabilir [11].

Mikrobiyom ve Kişiselleştirilmiş Beslenme

Son yıllarda yapılan çalışmalar, besin çeşitliliği ve miktarı bakımından zengin olan, bağırsaklarda yaşayan ve bir organ görevi gördüğü düşünülen mikrobiyotanın, sağlık ve hastalıkların patogenezinde önemli rol oynadığını ve kompozisyonunun kişiye özel olduğunu ortaya koymuştur [33]. İnsan bağırsağı mikrobiyotası topluluk yapısının şekillenmesinde çok sayıda çevresel faktör önemli rol oynar. Bunlar arasında diyet, kişiselleştirilmiş mikrobiyom kompozisyonu ve fonksiyonunun önemli bir belirleyicisi olarak kabul edilmektedir. Yağ asitleri, proteinler, karbonhidratlar ve katkı maddeleri dahil olmak üzere farklı diyet bileşenlerinin insan bağırsağı Mikrobiyom yapısı ve işlevi üzerindeki etkisi bulunmaktadır [34]. Mikrobiyota türleri, bağırsak bakterilerinin içerdiği gen ürünlerinin etkisiyle üretilen metabolitler sayesinde fonksiyon açısından birbirinin yerine geçebilir niteliktedir. Mikrobiyotanın etkisiyle üretilen metabolitler, gen ekspresyonunun ve metabolik aktivitenin aşağı yönlü ürünüdür ve bu nedenle fonksiyonel hiyerarşi içerisinde nihai çıktı olarak kabul edilebilirler. Metabolomik böylece bağırsak ekosisteminin gerçek işlevsel durumunun güvenilir bir anlık görüntüsünü sağlayabilir. Modele ve işlevsel artıklık kavramına göre, bağırsak ekosistemi, genomları işlevsel olarak benzer gen kümeleri (üçgenlerle temsil edilen) içeren, oldukça farklı mikrobiyal soylardan oluşan, çok büyük bir genoma sahip bir süper tür tarafından koordineli tek metabolik sonuç oluşturulur. Mikropların, genlerin, proteinlerin ve metabolitlerin çeşitlilik ve bolluk düzeyi, enerji dengesini, bağırsak hareketliliğini, inflamatuvar tonu, mukozal bütünlüğü, iştahı ve sinyalleme etkileyecektir. Ayrıca, bağırsaktaki patojenlerin bağırsak bariyerini olumsuz yönde etkileyerek inflamasyonu teşvik edebileceğini de unutulmamalıdır [25]. Yapılan bir çalışmada bağırsak mikrobiyotasındaki değişimde en etkili faktörün %57,0 ile beslenme olduğu gösterilmiştir. Mikrobiyotanın modülasyonunda en etkili faktörlerden biri olan diyetin sağlığın geliştirilmesine yönelik olarak uyarlanması, obezite, diyabet, kardiyovasküler ve gastrointestinal sistem hastalıklarının tedavisinde potansiyel bir tedavi yaklaşımı olarak kabul edilmektedir [33]. Hastalık riskine yönelik genetik katkı onlarca yıldır bilinmekte ve incelenmekte iken, komensal mikrobiyota katkısı yakın zamana kadar göz ardı edilmiştir ve gıdaya karşı bireyselleştirilmiş tepkilere katkıda bulunduğu ve hatta çeşitli çevresel faktörleri konak fizyolojisine bağladığı giderek daha fazla kabul görmektedir. Mikrobiyomun kişisel benzersizliği açıklayan gerekli bir unsur olarak dahil edilmesi, bireyler arası değişkenliği ve bunun diyet gibi çevresel faktörlere verilen yanıtları nasıl etkilediğini anlamamız açısından bir paradigma değişimine yol açmıştır [35].

Sonuç ve Öneriler

Kişiselleştirilmiş beslenme veya hassas beslenmenin temeli, bireylerin metabolik bozulmasını önlemek için hastalara gelişmiş beslenme stratejileri sağlama hedefiyle geleneksel beslenmenin çeşitli paradigmasını yıkmaktır. Her insanın genlerinde özel bir beslenme planı bulunur. Araştırmalar besinler ve genler arasında çeşitli düzeylerde sayısız bağlantı olduğunu ortaya çıkarmıştır. Spesifik olarak, genler farklı besin maddelerinin alımını ve metabolizmasını düzenlerken, besinler farklı genlerin ekspresyonunu epigenetik, transkripsiyonel ve translasyon düzeyinde olumlu veya olumsuz yönde etkileri olduğunu göstermiştir. Hassas beslenme, bireyin fenotipine ve genetik özelliklerine göre hastalığın hem tedavisini hem de önlenmesini amaçlayan tedavide umut verici bir geleceğe sahiptir. Bununla birlikte, pek çok husus halen gelişme aşamasındadır ve beslenmenin geleceği açısından zorluklar olarak kalmaya devam etmektedir. İnsan genotipi ve mikro biyomunun entegrasyonunun daha iyi anlaşılması gerekmektedir. Mikrobiyota ile gıda arasındaki potansiyel etkileşimler değerlendirilirken, kişiselleştirilmiş destek, gen ekspresyonu ve mikrobiyota bileşiminin etkilerine dayanarak her birey için en uygun gıdaları seçmeye odaklanmalıdır. Yeni teknolojilerin kullanımı, bilimsel gücü artırırken personel eğitimi ve bilgi sunumu gibi önemli zorluklarla birlikte sağlam, kişiselleştirilmiş beslenme önerilerine yol açmaktadır. Gelecekteki araştırmalarda, sadece beslenme müdahalesinin farklı genetik gruplardaki etkilerini değil, aynı zamanda hastalık gelişimi, yaşam kalitesi ve hayatta kalma üzerindeki etkilerini de göz önünde bulunduran sonuçlara odaklanmak önemlidir.

Kaynakça

- [1] Shyam, S., Lee, K. X., Tan, A. S. W., Khoo, T. A., Harikrishnan, S., Lalani, S. A., & Ramadas, A. (2022). Effect of personalized nutrition on dietary, physical activity, and health outcomes: a systematic review of randomized trials. *Nutrients*, 14(19), 4104.
- [2] Verma, M., Hontecillas, R., Tubau-Juni, N., Abedi, V., & Bassaganya-Riera, J. (2018). Challenges in personalized nutrition and health. *Frontiers in Nutrition*, 5, 117.
- [3] O'Donovan, C. B., Walsh, M. C., Gibney, M. J., Gibney, E. R., & Brennan, L. (2016). Can metabotyping help deliver the promise of personalised nutrition?. *Proceedings of the Nutrition Society*, 5(1), 106-114.

- [4] Calabrò, G. E., Sassano, M., Tognetto, A., & Boccia, S. (2020). Citizens' attitudes, knowledge, and educational needs in the field of omics sciences: a systematic literature review. *Frontiers in Genetics*, *11*, 570649.
- [5] Gupta, E., Shyam, H., Devi, S., & Maurya, N. K. (2020). Nutrigenomics in Functional Foods and Personalized Nutrition. *Gedrag Organ Ученостели Uitgev Lemma BV*, *33*(2), 670-86.
- [6] Asghar, W., & Khalid, N. (2023). Nutrigenetics and nutrigenomics, and precision nutrition. *Nutrition and Health*, *29*(2), 169-170.
- [7] Agrawal, P., Kaur, J., Singh, J., Rasane, P., Sharma, K., Bhadariya, V., ... & Kumar, V. (2023). Genetics, Nutrition, and Health: A New Frontier in Disease Prevention. *Journal of the American Nutrition Association*, 1-13.
- [8] Horne, J. R. (2021). Strengthening the reporting of nutritional genomics research to inform knowledge translation in personalized nutrition. *Lifestyle Genomics*, *14*(2), 43-48.
- [9] Laddu, D., & Hauser, M. (2019). Addressing the nutritional phenotype through personalized nutrition for chronic disease prevention and management. *Progress in Cardiovascular Diseases*, *62*(1), 9-14.
- [10] Bouchard, C., & Ordovas, J. M. (2012). Fundamentals of nutrigenetics and nutrigenomics. *Progress in Molecular Biology and Translational Science*, *108*, 1-15.
- [11] Ferguson, L. R., De Caterina, R., Görman, U., Allayee, H., Kohlmeier, M., Prasad, C., ... & Martinez, J. A. (2016). Guide and position of the international society of nutrigenetics/nutrigenomics on personalised nutrition: part 1-fields of precision nutrition. *Lifestyle Genomics*, *9*(1), 12-27.
- [12] Drabsch, T., & Holzapfel, C. (2019). A scientific perspective of personalised gene-based dietary recommendations for weight management. *Nutrients*, *11*(3), 617.
- [13] Stewart-Knox, B., Kuznesof, S., Robinson, J., Rankin, A., Orr, K., Duffy, M., ... & Frewer, LJ (2013). Avrupalı tüketicilerin kişiselleştirilmiş beslenmeyi benimsemesini etkileyen faktörler. Nitel bir analiz sonuları. *İştah*, *66*, 67-74.
- [14] Mullins, V. A., Bresette, W., Johnstone, L., Hallmark, B., & Chilton, F. H. (2020). Genomics in personalized nutrition: can you “eat for your genes”? *Nutrients*, *12*(10), 3118.
- [15] Livingstone, K. M., Ramos-Lopez, O., Perusse, L., Kato, H., Ordovas, J. M., & Martínez, J. A. (2022). Reprint of: Precision nutrition: A review of current approaches and future endeavors. *Trends in Food Science & Technology*, *130*, 51-62.
- [16] Jinnette, R., Narita, A., Manning, B., McNaughton, S. A., Mathers, J. C., & Livingstone, K. M. (2021). Does personalized nutrition advice improve dietary intake in healthy adults? A systematic review of randomized controlled trials. *Advances in Nutrition*, *12*(3), 657-669.
- [17] Horne, J. R., Nielsen, D. E., Madill, J., Robitaille, J., Vohl, M. C., & Mutch, D. M. (2022). Guiding global best practice in personalized nutrition based on genetics: the development of a nutrigenomics care map. *Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics*, 259-268
- [18] Maurya, N. K. (2020). Nutrigenomics in Functional Foods and Personalized Nutrition. *GEDRAG Organ Rev*, *33*(02).
- [19] Mishra, U. N., Jena, D., Sahu, C., Devi, R., Kumar, R., Jena, R., ... & Kumar, A. (2022). Nutrigenomics: an inimitable interaction amid genomics, nutrition and health. *Innovative Food Science & Emerging Technologies*, *82*, 103196.
- [20] Kassem, N. M., Abdelmegid, Y. A., El-Sayed, M. K., Sayed, R. S., Abdel-Aalla, M. H., & Kassem, H. A. (2023). Nutrigenomics and microbiome shaping the future of personalized medicine: a review article. *Journal of Genetic Engineering and Biotechnology*, *21*(1), 134.
- [21] Uthpala, T. G., Fernando, H. N., Thibbotuwawa, A., & Jayasinghe, M. (2020). Importance of nutrigenomics and nutrigenetics in food science. *MOJ Food Processing & Technology*
- [22] Neeha, V. S., & Kinth, P. (2013). Nutrigenomics research: a review. *Journal of Food Science and Technology*, *50*, 415-428.
- [23] Kiani, A. K., Bonetti, G., Donato, K., Kaftalli, J., Herbst, K. L., Stuppia, L., ... & Bertelli, M. (2022). Polymorphisms, diet and nutrigenomics. *Journal of Preventive Medicine and Hygiene*, *63*(2 Suppl 3), E125.
- [24] Nagwa, E. A. (2011). Nutritional genomics and personalized diet. *Egyptian Journal of Medical Human Genetics*. *12* (1): 1-7
- [25] Aruoma, O. I., Hausman-Cohen, S., Pizano, J., Schmidt, M. A., Minich, D. M., Joffe, Y., ... & Brady, D. M. (2019). Personalized nutrition: translating the science of nutrigenomics into practice: proceedings from the 2018 American College of Nutrition Meeting. *Journal of the American College of Nutrition*, *38*(4), 287-301.

- [26] Celis-Morales, C., Livingstone, K. M., Marsaux, C. F., Macready, A. L., Fallaize, R., O'Donovan, C. B., ... & Food4Me Study. (2017). Effect of personalized nutrition on health-related behaviour change: evidence from the Food4Me European randomized controlled trial. *International Journal of Epidemiology*, 46(2), 578-588.
- [27] Marcum, J. A. (2020). Nutrigenetics/nutrigenomics, personalized nutrition, and precision healthcare. *Current Nutrition Reports*, 9, 338-345.
- [28] Singh, V. (2023). Current challenges and future implications of exploiting the omics data into nutrigenetics and nutrigenomics for personalized diagnosis and nutrition-based care. *Nutrition*, 110, 112002.
- [29] Balkir, P., Kemahlioglu, K., & Yucel, U. (2021). Foodomics: A new approach in food quality and safety. *Trends in Food Science & Technology*, 108, 49-57.
- [30] Chaudhary, N., Kumar, V., Sangwan, P., Pant, N. C., Saxena, A., Joshi, S., & Yadav, A. N. (2021). Personalized nutrition and-omics. *Comprehensive Foodomics*, 495.
- [31] LeVatte, M., Keshteli, A. H., Zarei, P., & Wishart, D. S. (2022). Applications of metabolomics to precision nutrition. *Lifestyle Genomics*, 15(1), 1-9.
- [32] Aldubayan, M. A., Pigsborg, K., Gormsen, S. M., Serra, F., Palou, M., Mena, P., ... & Hjorth, M. F. (2022). Empowering consumers to PREVENT diet-related diseases through OMICS sciences (PREVENTOMICS): protocol for a parallel double-blinded randomised intervention trial to investigate biomarker-based nutrition plans for weight loss. *BMJ open*, 12(3), e051285.
- [33] Yeşilyurt, N., Yılmaz, B., Ağagündüz, D., & Capasso, R. (2022). Microbiome-based personalized nutrition as a result of the 4.0 technological revolution: A mini literature review. *Process Biochemistry*, 121, 257-262.
- [34] Kviatcovsky, D., Zheng, D., & Elinav, E. (2021). Gut microbiome and its potential link to personalized nutrition. *Current Opinion in Physiology*, 22, 100439
- [35] Bashiardes, S., Godneva, A., Elinav, E., & Segal, E. (2018). Towards utilization of the human genome and microbiome for personalized nutrition. *Current Opinion in Biotechnology*, 51, 57-63.